

СОСТОЯНИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

А.Т. КАЙГОРОДОВ, Н.И. ПИСКУНОВА

Пермский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Пермь
e-mail: perm@rosah.ru

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые научные аспекты кормопроизводства в целом. Приведены результаты некоторых научных опытов в разных регионах страны. Приведен опыт создания новых более продуктивных кормов. Рассмотрено состояние кормопроизводства в Пермском крае на настоящий момент.

Ключевые слова: кормопроизводство, кормовая база, качество кормов, содержание белков, сырье для животноводства, новые препараты

ВВЕДЕНИЕ

Кормопроизводство в Пермском крае является основополагающей отраслью сельского хозяйства. Без прочной кормовой базы не получить высоких надоев и необходимого количества мяса. Кроме того, от кормов зависит и качество получаемой продукции.

Основная задача кормопроизводства – обеспечение сельскохозяйственных животных полноценными и дешевыми кормами. На долю кормов приходится 2/3 стоимости валовой продукции растениеводства, а для их производства используется до 80-85% сельскохозяйственных угодий. К особенностям кормопроизводства как отрасли, можно отнести то, что здесь производится не товарная продукция, а только сырье для животноводства. Вместе с тем затраты на корма в структуре себестоимости животноводческой продукции составляют 50-60%.

Прочная кормовая база, как известно, определяется с одной стороны общим производством кормов, с другой – их качеством. Оба эти показателя в равной мере влияют на эффективность животноводства и являются неотъемлемыми факторами ведения кормопроизводства на современном уровне. Общеизвестный факт, что на 1 кг молока расходуется 0,7-0,8 к.е., а на 1 кг привеса КРС – около 6 к.е. Фактический расход кормов на животноводческую продукцию в Пермском крае в 1,5-2 раза больше.

Проблема повышения качества кормов, содержания белка в них волнует ученых по всей стране. Создаются новые препараты для повышения урожайности, выводятся новые высокоурожайные сорта кормовых культур, совершенствуется технология выращивания кормовых культур.

Целью работы является анализ состояния кормопроизводства в нашем регионе и обобщение опыта создания лучших технологий кормопроизводства.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Некоторые ученые проводили опыты по выращиванию кормов хорошего качества. Так, в Новгородской области проведен опыт по влиянию микробиологических и минеральных удобрений на качество кормов и плодородие почвы. Выяснилось, что для получения агрономической и экономической выго-

ды необходимо применять препараты, повышающие коэффициент использования растениями элементов питания из почвы и удобрений. Для этого хорошо подходят микробиологические препараты «Азотовит» и «Фосфатовит». «Азотовит» азотфиксирующими бактериями фиксирует молекулярный азот из атмосферы и переводит его в доступные для растений формы. «Фосфатовит» бактериями растворяет силикатные минералы и высвобождает фосфор и калий из сложных соединений и переводит их в доступные. Конечно, всё это на фоне минеральных удобрений, рассчитанных на планируемый урожай. Не только обработать семена, но и применять микробиологические препараты для некорневой обработки в ранние фазы развития. В качестве органического удобрения рекомендуется запахивать солому (Туранова, 2022).

В Костромской области изучали такую кормовую культуру как лядвенец рогатый. Он отличается не только высокой продуктивностью и качеством корма, но и расширенным диапазоном поступления зеленой массы с ранней весны и до поздней осени. Кроме того, эту культуру можно выращивать на одном месте длительное время. Эта возможность играет огромную роль в преобразовании большого количества атмосферного азота в биологический азот и воспроизводит плодородие почв (Иванова, Плотнокова, 2018).

Но, к сожалению, выяснилось, что лядвенец рогатый угнетается почти всеми злаковыми культурами. Наиболее терпимо его сеять лишь с тимофеевкой луговой.

Еще одну кормовую культуру можно сеять как монокультуру, получая при этом несколько преимуществ. Это кукуруза. В Воронежской области проведен длительный опыт с этой культурой и выяснилось, что в условиях Центрального Черноземья длительное выращивание на одном месте кукуруза способна вынести при ежегодном внесении азотно-калийных удобрений в дозе 120 кг/га и фосфорных в дозе 30 кг/га д.в. (Стулин, 2021).

Эту же кормовую культуру изучали в Смоленской ГСХА. Отмечено, что в настоящее время для аграриев предлагается широкий выбор гербицидов, позволяющих отказаться от механической обработки ку-

курузы для защиты от сорняков, и даже выращивать её по технологии «No till» Обработка гербицидами повышает качество кормов, снижает содержание клетчатки в сухом веществе, увеличивает содержание фосфора и обменной энергии. Это в сочетании с новыми раннеспелыми сортами и ультрасовременными гибридами делает кукурузу незаменимой культурой в кормопроизводстве (Солнцева, 2019).

В связи с дефицитом растительного белка ещё одна культура представляет большой интерес. Это люпин узколистый. Высокое содержание белка в продукции, и его способность к адаптации в различных почвенно-климатических условиях, симбиоз с клубеньковыми бактериями делают люпин ценнейшей культурой. Для повышения его урожайности, как считают сотрудники ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», семена люпина следует обработать микробиологическими препаратами группы «Экстрасол». Эти препараты не только обогащают, но и защищают, являясь антагонистами некоторых фитопатогенных микробов (Титова, Судакова, 2021).

В Брянском государственном аграрном университете группа ученых изучала технологию применения калийной селитры с азотфиксирующими штаммами клубеньковых и ассоциативных ризобактерий в смешанных бобово-мятликовых посевах люпина узколистного, гороха, сои с пшеницей яровой и ячменем и установили, что взаимодействие в почве микробной биомассы и растений у смешанных бобово-мятликовых агроценозов повышает урожайность зерна на 22,9-44,3%. Урожайность зерносмеси в смешанных горохово-ячменных агроценозах при внесении калийной селитры с азотом N60 на фоне инокуляции семян биопрепаратами выше по сравнению с внесением аммиачной селитры в тех же дозах (Кононов, 2021).

По данным Бухарского филиала Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства такой источник белковых кормов как люцерна, тоже имеет свои преимущества. При внесении разных доз фосфорных и калийных удобрений и разных режимов орошений выяснили, что эффект сочетания режимов орошения и питания люцерны проявляется там, где более полно учтены водно-физические свойства почв (Исламов, 2019).

Качество кормов, их питательность и биологическая ценность, урожайность и величина потерь питательных веществ зависят от своевременного проведения целого ряда организационно-хозяйственных мероприятий. Сюда относятся: хорошая подготовка уборочной техники и хранилищ, выбор наиболее рациональной технологии заготовки кормов, определение оптимальных сроков уборки каждого вида трав, составление детальных рабочих планов с учетом предполагаемой урожайности, состояния и типа кормовых угодий, погодных условий, оперативного обслуживания техники, морального и материального стимулирования механизаторов

и специалистов за качественные показатели кормов (Исламов, 2019).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Каждый из многочисленных неучтенных факторов, а тем более сочетание нескольких из них могут оказать решающее влияние на качественную и питательную характеристику кормов. В связи с этим рекомендуется придерживаться технологии заготовки, обеспечивающей получение кормов не ниже 1-2 класса.

Состояние кормовой базы определяет продуктивность и численность животных, объем производства продукции животноводства, влияет на улучшение качества содержания скота и птицы.

С зоотехнической стороны кормовая база характеризуется составом, качеством кормов, применительно к особенностям и физиологическим требованиям отдельных видов и групп животных.

С агрономической стороны она характеризуется выращиванием кормовых культур, их размещением в севооборотах и урожайностью. Кормовая база также охватывает вопросы повышения продуктивности естественных сенокосов и пастбищ.

Уровень продуктивности животноводства зависит не только от количества скармливаемых кормов, а, главным образом, от их качества. И поэтому полноценное кормление, сбалансированное по общей питательности и биохимическому составу – главное условие в достижении высокой продуктивности животноводства.

Чтобы правильно составить полноценный рацион, нужно не только иметь полный набор необходимых кормов в хозяйстве, но и знать фактическое качество этих кормов, их биохимический состав: содержание сухого вещества, сырой клетчатки, сырого жира, сырого протеина, БЭВ, сырой золы, каротина и ряд других показателей. Эти показатели имеют значительные колебания, т.к. на них оказывают влияние многие факторы: вид растений, фаза заготовки, погодные условия, технологии выращивания и заготовки, плодородие почвы, виды и дозы внесенных удобрений, условия хранения и другие.

В 1978 и 2016 г. были изданы каталоги кормов Пермского края. В них подробно были описаны все имеющиеся в крае корма, их качество и растения, из которых эти корма производятся. Но даже со времени выхода последнего каталога многое в кормопроизводстве изменилось. Изменились структура площадей кормовых культур, т.к. много пахотных площадей стали зарастать кустарниками и лесами. Материально-техническая база хозяйств края тоже изменилась: наиболее крупные передовые хозяйства обзавелись новой современной техникой, а мелкие слабые хозяйства остались со старой разваливающейся техникой. Претерпели изменения технологии выращивания кормовых культур, заготовки и хранения отдельных видов кормов, освоены новые кормовые культуры. Изменился генетический и продуктивный потенциал сельскохозяйственных

животных. Именно поэтому хозяйствам нужна оперативная информация по качеству различных заготавливаемых в хозяйствах кормов. Ее они могут получить, сделав анализ в одной из лабораторий, имеющих в Пермском крае.

Для летнего кормления животных и заготовки объемистых кормов в Пермском крае используется 22 вида многолетних и однолетних культур. Кроме того, используются все озимые и яровые злаки и зернобобовые культуры в одновидовых и смешанных посевах (Волошин и др., 2016).

Основой рационов в Пермском крае являются: зеленая масса, сено, силос, сенаж. Существует много других кормов, например: жмыхи, шроты, отходы обработки зерновых культур и т.д., но их по сравнению с основными кормами слишком мало.

Для производства того или иного вида корма выращиваются разные виды растений. Для заготовки силоса в крае используется 45 видов источников сырья. Но основные объемы готовятся из клеверо-тимофеечных смесей, многолетних бобово-злаковых смесей, клевера лугового, козлятника и кукурузы.

В 2024 г. в испытательной лаборатории ФГБУ «ГЦАС «Пермский»^{*} проанализировано 85,17 тыс. тонн кормов, заготовленных и представленных на анализ 18 сельскохозяйственными предприятиями, в том числе 4 тыс. тонн сена, 21,56 тыс. тонн сенажа, 58,89 тыс. тонн силоса.

Кроме того, проверено также 0,94 тыс. тонн зерновых кормов, 0,40 тыс. тонн концентрированных кормов (жмыхов и шротов). Комбикорм для КРС – 0,30 тыс. тонн.

В данных видах корма проведен анализ химического состава и питательности.

Анализ результатов проведенного химического анализа кормов позволяет сделать вывод о том, что самую низкую питательную ценность имеет сено – 100% от проверенных объемов отнесено к неклассному: в проверенных образцах низкая концентрация обменной энергии и сырого протеина. Среднее содержание протеина в сене 31,65 г на 1 кг, каротина – 29,75 мг на кг, сырой клетчатки – 25,17%. Обменная энергия – 6,22 МДж на 1 кг, кормовые единицы – 0,43 ед. Основной причиной данной ситуации являются поздние сроки начала и длительный период сенозаготовки, дождливые погодные условия 2024 года.

С силосом дела несколько лучше: первого класса оказалось 26%, второго класса – 41%, третьего и неклассного – 33%, но и эти показатели не самые лучшие.

Сенаж примерно на том же уровне, как и силос: первого класса качества – 23%, второго класса качества – 41%, третьего – 13%, а неклассного – 23%

Недостаточное количество и низкое качество грубых и сочных кормов, заготавливаемых в настоящее время, приводят к значительному перерасходу кон-

центратов при кормлении животных. Установлено, что для получения удоя в 20 кг при кормлении коров сеном 1, 2 и 3 класса расход концентрированных кормов на 1 кг молока составляет 270, 365 и 500 г, соответственно. Другими словами, для получения одной и той же продуктивности при использовании сена 3 класса расход концентратов увеличивается почти вдвое. Объясняется это тем, что корма 3 класса и неклассные имеют питательность в 1,5-2 раза ниже, чем аналогичные корма 1 класса.

За последние 5 лет, как видно из данных таблицы, качество сена не улучшилось, а ухудшилось, качество силоса и сенажа остается примерно на одном уровне.

Самый качественный из объемистых кормов, имеет высокое содержание протеина, особенно партии из козлятника восточного и люцерны. К сожалению, эта прогрессивная технология используется в хозяйствах края очень мало.

Еще меньше готовится в крае такого вида корма, как зерносенаж, на который убирают посевы озимых и яровых культур, которые невозможно убрать на зерно. Это изреженные, плохо перезимовавшие, сильно засоренные поля, которые явно не вызревают. Иногда к ним добавляют зеленую массу многолетних трав. По этой причине говорить о каких-либо качественных показателях не представляется возможным.

Недостаточные объемы и невысокое качество заготавливаемых кормов вынуждает хозяйства закупать в больших количествах высокобелковые, энергосыщенные отходы перерабатывающих производств: жмыхи, шроты, отруби, пивную дробину, но и их показатели неоднородны.

Как было уже сказано, самым лучшим по качеству получается сенаж в пленке. Даже при неустойчивой погоде данная технология позволяет заготовить корм такой же питательный и ароматный, каким он был летом, а по кормовым качествам приближается к свежескошенной траве. Процесс заготовки такого корма включает следующие операции: кошение трав с одновременным плющением скошенной массы, последующее ворошение травы со вспушением, сбор подсушенной травы в валки, подбор валков пресс-подборщиком и герметичная упаковка рулонов агростреч-пленкой максимум в течение 2-3 часов после прессования. Этот метод прекращает активное дыхание растительных клеток, развитие плесени, гнилостных бактерий и активизирует развитие молочнокислых бактерий. Как видно, для получения такого вида корма и соблюдения технологии, необходимо много разной техники и закупка пленки. Далеко не все хозяйства могут себе это позволить. В таблице даны результаты за 10 лет тех кормов, которые проанализированы нашей лабораторией.

^{*} На момент выхода номера в печать ФГБУ ГЦАС «Пермский» реорганизовано путём присоединения в форме Пермского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»

Таблица. Качество основных видов кормов за последние годы, проанализированных лабораторией Пермского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»

Год	Исследовано кормов, тыс. тонн	Отнесено к классам, %				Содержится в 1 кг натурального корма, г		
		1	2	3	Неклас- сный	Обм. энергия, МДж	Кормовые единицы	Перев. протеин, г
Сено в среднем								
2014	23,523	39	25	35	1	7,30	0,51	43,29
2015	11,265	22	23	50	5	6,97	0,47	42,55
2016	17,602	26	26	36	12	7,24	0,51	44,56
2017	15,644	2	17	47	34	5,92	0,39	44,62
2018	15,071	28	16	52	4	6,68	0,44	65,25
2019	19,846	0	8	38	54	6,35	0,41	56,63
2020	9,390	0	17	40	43	6,96	0,46	33,31
2021	3,809	0	0	42	58	6,89	0,46	27,46
2022	5,843	0	17	76	7	6,55	0,40	30,12
2023	4,000	0	50	0	50	7,02	0,47	53,00
2024	3,500	0	0	0	100	6,25	0,42	30,8
Силос								
2014	301,170	64	24	2	10	2,68	0,22	24,93
2015	314,803	63	18	4	15	2,56	0,21	22,99
2016	199,291	58	22	7	13	2,94	0,24	24,14
2017	228,717	17,1	44,4	37,7	0,8	2,33	0,21	20,97
2018	270,301	37	34	18	11	2,78	0,22	27,95
2019	579,147	30	27	21	22	3,11	0,25	34,19
2020	152,356	14	22	52	12	3,28	0,25	28,55
2021	68,172	8	18	59	15	2,98	0,23	24,17
2022	81,520	17	52	15	16	2,57	0,20	22,81
2023	58,886	40	17	15	28	2,68	0,22	22,60
2024	34,330	26	41	13	20	2,64	0,21	20,24
Сенаж								
2014	5,594	21	32	47	-	7,29	0,51	35,50
2015	7,060	14	21	56	9	6,80	0,46	40,68
2016	9,945	18	9	59	4	7,05	0,48	30,54
2017	22,049	14	24	62	-	4,41	0,31	36,90
2018	13,562	30	30	33	7	4,7	0,35	40,55
2019	36,034	38	19	22	21	4,56	0,35	42,26
2020	42,822	24	40	18	18	4,06	0,30	38,65
2021	36,199	29	37	27	7	4,11	0,31	36,99
2022	36,115	15	49	4	32	3,44	0,25	34,26
2023	21,564	21	38	14	27	4,14	0,27	34,57
2024	17,603	23	41	13	23	2,98	0,23	28,34

Следует отметить, что в нашем крае лаборатория по определению питательности кормов не единственная. Но судя по данным справочников кормов, результаты и в других лабораториях не лучше наших. Это и не удивительно, ведь погодные условия у всех хозяйств одинаковые.

Еще двадцать лет назад группа пермских ученых доказала, что «из-за нарушения сроков уборки ежегодно недобирают 45-50% урожая, а питательность огрубевших травостоев снижается в 1,5-2 раза» (Корляков, 1982).

ВЫВОДЫ

1. Исходя из создавшейся ситуации, хозяйствам следует обратить внимание на технологию выращивания кормовых трав. Ведь многое можно сделать, не затратив больших денег. Например, сменить агротехнику, поменять клевер на более урожайный козлятник, провести поверхностное или коренное улучшение лугов и пастбищ, да просто соблюдать сроки уборки.

2. Правильно использовать покупаемые удобрения, для чего провести агрохимическое обследование.

3. Поверхностное улучшение лугов следует проводить, если в травостое не менее 20-25% ценных кормовых трав, занятость кустарником не более 15% и покрытие кочками на 10-15%. При худшем состоянии угодья надо проводить его коренное улучшение по проекту культуртехнической мелиорации.

4. Зерновые корма, имеющие ряд преимуществ, имеют и ряд недостатков. В зерне злаков на корм

мало протеина, и он неполноценен по аминокислотному составу, в нем мало каротина. Для устранения этих недостатков следует скармливать только сбалансированный корм по основным питательным веществам. Поэтому зерно в животноводстве лучше использовать только в составе комбикормов.

5. Кормовые травы как многолетние, так однолетние составляют главную долю в структуре животноводческой продукции. Они высокоурожайны и при значительном содержании бобовых в травостое, обогащают почву азотом. Посевы злаковых дают большую массу, но менее питательны. А при сочетании бобовых с злаковыми последние постепенно угнетают своих соседей и необходимо возобновление подсевом бобовых. Посевы многолетних бобовых трав дают много преимуществ, но следует тщательно соблюдать агротехнику выращивания бобовых культур, т.к. у каждой культуры она разная. Кормовая ценность однолетних трав почти такая же, как и многолетних, но себестоимость зеленой массы однолетних трав выше, чем многолетних. Благодаря короткому периоду вегетации однолетние травы выращивают как промежуточные культуры (занятый пар, подсевные, полуукосные).

6. В качестве силосных культур можно использовать не только кукурузу, но и подсолнечник, рапс яровой и даже молодой борщевик. Также на силос идут однолетние и многолетние травы, ботва кормовых корнеплодов, кормовая капуста. Для выращивания высоких и устойчивых урожаев зеленой массы силосных культур необходимо соблюдать обязательные технологические требования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волошин В.А. и др. Каталог кормов Пермского края. Пермь: 2016. 106 с.
2. Иванова М.В., Плотникова А.А. Создание многолетних высокопродуктивных травостоев на основе лядвенца рогатого в условиях Костромской области // Агрохимический вестник. 2019. № 1. С. 63-67.
3. Исламов И. Влияние режима орошения и минерального питания люцерны на динамику и баланс элементов плодородия серо-бурых каменистых почв // Агрохимический вестник. 2019. № 5. С. 37-40.
4. Кононов А.С и др. Влияние азотных удобрений и биопрепаратов на урожайность зерна в смешанных бобово-мятликовых агроценозах // Агрохимический вестник. 2021. № 2. С. 3-9.
5. Корляков Н.А., Сорокин Л.Г., Митянин М.Г. и др. Научные основы системы земледелия Пермской области на 1981-1985 гг. Пермь: Кн. изд-во, 1982. 260 с.
6. Соколов О.А., Завалин А.А., Шмырева Н.Я. и др., Экологическая устойчивость многолетних бобово-злаковых трав первого года жизни в эрозионном агроландшафте // Проблемы агрохимии и экологии. 2019. № 4. С. 21-26.
7. Солнцева О.П., Действие гербицидов на химический состав корма из кукурузы // Агрохимический вестник. 2019. № 2. С. 65-67.
8. Стулин А.Ф. Удобрение бессменных посевов кукурузы в условиях Центрального Черноземья // Плодородие. 2021. № 4. С. 30-32.
9. Титова В.И., Судакова Т.Е. Влияние азота и микробиопрепарата Экстрасол на продуктивность люпина узколистного // Плодородие. 2021. № 5. С. 76-79.
10. Туранова Л.В. Влияние микробиологических и минеральных удобрений на качество кормов и плодородие почвы в Новгородской области // Плодородие. 2022. № 2. С. 26-28.

THE STATE OF FEED PRODUCTION IN THE PERM REGION

A.T. KAIGORODOV, N.I. PISKUNOVA

Perm branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the article discusses some scientific aspects of feed production in Russia. as a whole. The results of some scientific experiments in different regions of the country are presented. The experience of creating new and more productive feeds is presented. The article considers the current state of feed production in the Perm Region.

Keywords: fodder production, fodder base, fodder quality, protein content, raw materials for animal husbandry, new preparations